

THE IMPORTANCE OF APPLYING RESOURCE-EFFICIENT IRRIGATION TECHNOLOGIES TO WINTER WHEAT TODAY

Saksonov U S - Bukhara Institute of Natural Resources Management
of the National Research University of Tashkent Institute of
Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers

E-mail: saksonovumid@gmail.com

Annotation. *This article presents information on the importance of water resources today, as a result of global climate change, water scarcity is observed and its impact on agriculture. At the same time, it is written about the importance, relevance and prospects of using moisture-retaining hydrogel crystal for winter wheat as a resource-efficient irrigation technology.*

Key words: *resource, water, climate, hydrogel, crystal, crop, moisture, irrigation, technology.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada suv resurslarining bugungi kundagi ahamiyati global iqlim o'zgarishi natijasida suv tanqisligi kuzatilyotganligi va buning qishloq xo'jaligiga ta'siri haqida ma'lumotlar keltirilgan. Shu bilan birga resurstejamkor sug'orish texnologiyasi sifatida kuzgi bug'doyga nam saqlovchi gidrogel kristalini qo'llashning bugungi kundagi ahamiyati, dolzarbligi hamda istiqbollari haqida yozilgan.*

Kalit so'zlar: *suv, resurs, gidrogel, iqlim, kristal, nam, ekin, sug'orish.*

Dunyo bo'yicha hozirgi kunda 2,1 mlrd tonna don yetishtirilmoqda, shundan, bug'doy doni yalpi hosilning 759,6 mln. tonnasini tashkil etadi. Bug'doy ekin maydoni 243,5 mln/ga bo'lib, jumladan, AQSh, Germaniya, Xitoy, Hindiston, Braziliya, Avstraliya, Kanada, Rossiya, Ukraina kabi mamlakatlarda zamonaviy texnologiyalar asosida bug'doy yetishtirilib, dunyo bo'yicha sug'oriladigan sharoitida o'rtacha don hosildorligi gektaridan 3,1 t. ni, lalmikor yerlar sharoitida

esa 1,5 t. ni tashkil etadi. Olimlarning takidlashicha 2050 yillarga borib dunyoda don yetishtirish 3 mlrd tonnaga yetishi ko'zda tutilmoqda.

Kuzgi bug'doy navlarini yetishtirishda zamonaviy agrotexnologiyalarning tatbiq etilishi, don hosildorligini oshirish bilan bir qatorda sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanish, donning texnologik sifat ko'rsatkichlarini oshirish bugungi kunda katta ahamiyat kasb yetmoqda. Sug'oriladigan sharoitda har bir viloyatning hududiy joylashuvi va mintaqalariga ko'ra o'ziga xos tuproq va iqlim sharoitiga ega.

Buxoro vohasi o'zining tuproq-iqlim sharoitlariga ko'ra O'zbekistonning boshqa viloyatlaridan farq qiladi. Buxoro viloyatining sho'rlangan va sho'rlanishga moyil tuproqlari sharoitida kuzgi bug'doyning istiqbolli navlarini yetishtirish bilan birga kuzgi bug'doy navlarini ularning biologik xususiyatlarini inobatga olgan holda yetishtirish, yerni va urug'ni ekishga tayyorlash, ekish usuli, me'yori, muddatlari, organik, mineral o'g'itlar bilan oziqlantirish, sug'orish tartiblari, me'yori va muddatlari, begona o't, kasallik hamda zararkunandalarga qarshi kurashish samarali usullarini amaliyotga tabiq etish va yanada takomillashtirish shu bilan birga resurstejamkor sug'orish texnologiyalarni qo'llab suv resurslarini iqtisod qilish borasidagi ilmiy izlanishlar dolzarb bo'lib hisoblanadi.

Dunyoda turli xildagi sug'orish usullari bilan qishloq xo'jaligi ekinlarini suvga bo'lgan talabini qondirish bilan birga yuqori hosil olish maqsadida foydalanib kelinmoqda. Bugungi kunga kelib global iqlim o'zgarishi tufayli suv resurslari taqchilligi kuzatilmoqda ayniqsa 2022 – yilda bu yaqqol bilindi.

Olimlarning ta'kidlashida global iqlim o'zgarishi O'zbekiston Respublikasiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi ya'ni Respublikada kelajakda suv tanqischiligi kuzatilishi haqida ko'plab prognozlar aytilmoqda misol uchun:

– X
ususan, o'tgan yuz yillikning 90-yillari boshida O'zbekistondagi umumiy suv istemoli hajmi 64 milliard kub metr atrofida bo'lgan, Respublika aholisi soni esa 21 million kishini tashkil qilgan.

– B
ugungi kunda esa O‘zbekistondagi yillik suv istemoli - 52 milliard kub metrga yaqin, aholi soni esa - 34 milliondan ziyod.

– 20
30-yillarga borib esa yillik suv resurslari 52 milliarddan 44 milliardga global iqlim isishi natijasida kamayishi, aholi soni esa 39 mln dan ortishi mutaxassislar tomonidan ta’kidlanmoqda.

Yuqoridagi ma’lumotlarga tayangan holda shuni aytish mumkinki yaqin 10 yillikda suv resurslariga talab yanada ortadi. Qishloq xo‘jaligida suv tanqischiligini oldini olish maqsadida Respublikamizda suv tejevchi texnologiyalarni sug‘oriladigan maydonlarda qo‘llash bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar olib borilmoqda.

Suv tejevchi texnologiya sifatida nam saqlovchi gidrogel kristallaridan foydalanishning ham bir qator afzalliklari dunyo olimlari tomonidan ta’kidlanib kelinmoqda. Nam saqlovchi gidrogel kristalining asosiy xususiyati suvni ko‘p miqdorda singdirish, hajmni oshirish qobiliyatidir. Namlikka to‘yingan gidrojel jele kabi bo‘ladi. U nafaqat suvni, balki ozuqa moddalarini – o‘g‘itlarni ham o‘zlashtiradi. Tuproq namligi pasayganda, suvli tuproq asta-sekin o‘simliklarga barcha namlikni beradi. Hidrojel granulalarini ishlatganda, har qanday ekinlarni sug‘orish chastotasi kamayadi. Jele o‘xshash substrat o‘simliklar uchun mutlaqo zararsizdir. U neytral reaksiyaga ega, tarkibida bakteriya yoki zamburug‘lar yo‘q, chunki u organik material emas. Va eng muhimi, u ko‘p marta quritilishi va namlik bilan to‘yingan bo‘lishi mumkin: suvli tuproq uzoq vaqt davomida o‘z xususiyatlarini saqlab qoladi, parchalanmaydi. Nam saqlovchi gidrogel kristali namlikni yaxshi singdiradi va ushlab turadi, asta-sekin o‘simliklarga beradi. Ya’ni nam saqlovchi gidrogel kristali tuproqqa qo‘shilsa, substratning namlik sig‘imi ortadi. Nam saqlovchi gidrogel kristali yomg‘ir suvlari yoki sug‘orish suvini o‘z og‘irligidan 200-300 marta, tuproqlarda esa tuproq tarkibidagi turli tuzlar miqdoriga qarab 200-250 martagacha ko‘p suvni yutadi. Tuproqqa atmosfera yog‘inlari yoki

sugʻorish yoʻli bilan oʻtgan suv oʻsimliklar ildiziga bemaol oʻtadigan holatda saqlanadi.

Nam saqlovchi gidrogel kristalidan foydalanishning afzalliklari quydagilardan iborat: sugʻorish suvini tejaydi, mineral oʻgʻitlarni tuproqning unumdor qatlamida tutib qolish hisobiga uning sarfini kamaytiradi, unumdor qatlamni yanada boyitadi va hosildorlikni oshiradi, yerlar va yer osti suvlarini shoʻrlanishdan saqlaydi, qishloq xoʻjaligi ekinlarining hosildorligini oshiradi.

Nam saqlovchi gidrogel kristalidan foydalanish deyarli barcha turdagi oʻsimliklarga tez va kuchli taʼsir etib, unib chiqishini hamda oʻsimliklar hosildorligini oshirishini taʼminlaydi. Ekinlarni sugʻorishda nam saqlovchi gidrogel kristalidan foydalanuvchi dehqonlar, bogʻbonlar juda ham katta ijobiy natijaga erishishadi. Nam saqlovchi gidrogel kristali tarkibida mineral va biologik oʻgʻitlar, mikroelementlar va oʻsimliklarni turli kasalliklardan himoyalovchi biologik mikroorganizmlar mavjud. Agarda nam saqlovchi gidrogel kristalidan qishloq xoʻjaligida foydalanilsa bu birinchi navbatda suv resurslarini iqtisod qilsa shu bilan birga hosildorlikni oshirishga ham oʻz taʼsirini koʻrsatadi.

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki bugungi kunda nam saqlovchi gidrogelni Buxoro viloyati sharoitida kuzgi bugʻdoyga qoʻllash boʻyicha bir qator tajribalarni olib bormoqdamiz. Ushbu tajribalar davomida bir bir qator yutuqlarga erishildi. Xususan nam saqlovchi gidrogel kristali qoʻllanilgan variantlarda suv resurslari iqtisod qilindi, kuzgi bugʻdoyning hosildorligi oshishi kuzatildi bundan tashqari shuni taʼkidlab oʻtish lozimki tuproqda namni saqlagani bois tuproq meliorativ holati yaxshilandi. Bugungi kunda koʻplab resurstejamkor texnologiyalar mavjud bu texnologiyalarni oʻrganishimiz hamda takomillashtirib borishimiz zarur kerak boʻlsa yangi texnologiyalarni yaratishimiz kerak. Bugungi kunga kelib bu texnologiyalardan togʻri foydalanish uchun esa bizlar koʻplab izlanishlab olib borishimiz talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Sattorovich, S. U. (2022). KUZGI BOSHOQLI DON EKINLARIGA RESURS TEJAMKOR SUG ‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO ‘LLASHNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
2. Saksonov, U. S. (2022, July). APPLICATION OF WATER-SAVING TECHNOLOGIES IN WINTER WHEAT CULTIVATION. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 4, pp. 8-11).
3. Jurayev, A. K., Jurayev, U. A., Atamurodov, B. N., Sobirov, K. S., & Najmiddinov, M. M. (2022). IRRIGATION OF GOOSE BY WATER-SAVING METHOD.
4. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
5. Muxamadxan, K., Umid, J., Zayniddin, K., & Umidjon, S. (2018). Reduction of mineralization of collector-drainage water by the biological method and use of them in the irrigated agriculture. *European science review*, 1(11-12), 55-57.
6. Muradov, O., Kattayev, B., Saylixanova, M., & Polvonov, D. (2019). UZBEKISTAN INTENSIVE TECHNOLOGIES OF DRIP IRRIGATION EFFICIENCY. In Приоритеты мировой науки: новые подходы и актуальные исследования (pp. 55-59).
7. Жураев, А. К., & Саксонов, У. С. (2019). BUXORO VOHASIDA KUZGI BUG ‘DOYNI SUG ‘ORISH MUDDATLARI VA ME ‘YORLARINI ILMIY ASOSLASH. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (6).
8. Жураев, А. К., & Саксонов, У. С. (2019). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGINING BIOLOGIYASI HAMDA AGROTEKNIKASI. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (6).

9. Саксонов, У. С. (2022). АКТУАЛЬНОСТЬ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛИВА. *Scientific progress*, 3(2), 1004-1009.
10. Saksonov, U. S. (2022, July). THE IMPORTANCE OF USING INNOVATIVE IRRIGATION TECHNOLOGIES. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 2, pp. 125-129).
11. Jurayev, A. K., Jurayev, U. A., Atamurodov, B. N., Sobirov, K. S., & Najmiddinov, M. M. (2022). SCIENTIFIC AND PRACTICAL IMPORTANCE OF EFFICIENT USE OF WATER IN IRRIGATED LAND.
12. MURADOV, O., KATTAYEV, B., & SAYLIXANOVA, M. Sprinkler Irrigation Equipment and Types of Them. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 7(05), 45-47.
13. www.google.ru
14. www.yandex.ru